

ФАРҒОНА ВОДИЙСИ АҲОЛИЧИ ЎРТАСИДА ОВҚАТДАН ЗАҲАРЛАНИШ ХОДИСАЛАРИНИ ГИГИЕНИК БАҲОЛАШ.

Бахритдинов Ш.С.¹

Закирходжаев Ш.Я.²

Алматов Б.И.³

Haqberdiyev H. R.⁴

¹⁻²⁻³⁻⁴Тошкент тиббиёт академияси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7457203>

Долзарблиги. Аҳоли ўртасида овқатдан заҳарланиш ҳодисалари йилдан йилга ошиб бормоқда. Республикамизда ўта кучли хавфли пестицидлардан (Фарғона вилояти Бувайда туманида), кўзиқоринлардан (Тошкент вилоятида), нитратлардан (Навоий вилоятида), ботулизмдан, метил спиртидан қатор вилоятларда содир бўлган оммавий заҳарланишлар аҳоли саломатлигига катта путур етказди. Европани нуфузли лабораториялари Қорақалпоғистон худудида озиқ –овқат маҳсулотларида диоксин модадасини юқори концентрациялари аниқлаган. Республикамизда овқатдан заҳарланишни олдини олиш бўйича тажриба тўпланган [2-5].

Тадқиод мақсади : Фарғна водийси аҳоли ўртасида овқатдан заҳарланиш ҳодисаларини таҳлил қилиш.

Олинган натижалар. Овқатдани заҳарланиш термини бу касалланиш бўлиб унинг ўзининг этиологияси.патогенези, даволаш ва профилактика усуллари мавжуд. Фарғона водийси Овқатдан заҳарланишни гигиеник таҳлили

Республикада жами заҳарланишлар 855 тани ташкил қилган бўлса, Фарғона водийси вилоятларида бу кўрсаткич Фарғона вилоятида 269 тани, Наманган вилоятида 194 тани, Андижон вилоятида эса 139 тани тани ташкил қилди. Олинган маълумотлардан таҳлили, 85% ҳолатда заҳарланишлар уй шароитда, 10,2% ҳолатда тўйларда, 1,8- 2% корхоналарда содир бўлаётганлиги қайд қилинган. Шуниси аҳамиятлики, супермаркетлардан (корзина) харид қилинган озиқ овқат маҳсулотларидан ва саноат миқёсида тайёрланган консервалардан заҳарланиш охириги йилларда қайд қилинмаган. Аҳоли яшаш худудларида овқатдан заҳарланиш ҳодисалари таҳлили 70- 82% ҳолатда токсикозлар, 28-38% ҳолатда токикоинфекциялардан, 7,5-10 % ҳолатда кимёвий омиллардан, 1,87% ҳолатда микотоксикозлардан келиб чиққанлиги қайд қилинди. Жами қайд қилинган заҳарланишларни 36%

ти ботулизм диагнози қўйилган, 335 кишида захарланишлар салатлардан ташкил топган бу захарланишни 39% ташкил қилмоқда. Жами захарланишни 41 таси ёки 8,8% то ртлардан, уларни 0,7% уйда тайёрланган тортларни ташкил қилади. Умумий захарланишларни 80% консервалардан ташкил топган захарланиш қайд қилинган бўлса, улардан 213 таси яъни 25% ни помидор ва бодрингдан тайёрланган консервалар ташкил қилмоқда. Баҳор ойларида 415 та захарланиш умумий ўрганилган захарланишни 48% ташкил қилди, ёз ойларида 221 захарланиш қайд қилиниб, бу рақам ўрганилган умумий захарланишни 26% ташкил қилади. Қиш ойларида эса 219 захарланиш қайд қилинган, бу умумий захарланишни 25% ташкил қилмоқда. Республикада жами овқатдан захарланиш ўлим ҳолати ўрганилган 10 йилда 174 твни ташкил қилган бўлса, Фарғона вилоятида 20 тани, Наманган вилоятида 16 тани, Андижон вилоятида эса 7 тани ташкил қилди.

Хулоса ва таклифлар. 1.Энг кўп захарланиш ходисалари уй шароитида ботулизмдан келиб чиққанлигини ҳисобга олиб, уй шароитида консервалар тайёрлашни тақиқлаш масаласини қўйилади.

2.Аҳоли ўртасида консервалаш қоидаларини ўргатишни тизимли ташкил қилиш.

